

Kleine Ländliche Unternehmen in der Nockregion-Oberkärnten (AT)

Machold, I., Ernst, D. und Schroll, K.¹

Kurzfassung - Wenn über die sozio-ökonomische Entwicklung in Gebieten abseits städtischer Agglomerationen nachgedacht wird, wird der Beitrag der Kleinen Ländlichen Unternehmen zur lokalen Resilienz oft übersehen. Sie bieten jedoch sowohl im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen als auch bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen ein vielfältiges Angebot. In diesem Beitrag wird eine Untersuchung vorgestellt, die sich mit der Bedeutung der Kleinen Ländlichen Unternehmen, ihrer Struktur und ihren Herausforderungen in der Pilotregion Nockregion-Oberkärnten auseinandersetzt. Dazu werden statistische Sekundärdaten analysiert sowie eine online Befragung mit Unternehmen vorgestellt.

EINLEITUNG

Die sozio-ökonomische Entwicklung in Gebieten abseits städtischer Agglomerationen wird oft im Kontext negativ wahrgenommener Ausgangsbedingungen gesehen (lange Distanzen, geringe Bevölkerungsdichte, schlechte Versorgungslage, etc.). Obwohl die Rolle der Klein- und Mittelbetriebe als wichtiger Faktor für wirtschaftliche Stabilität und Wachstum zunehmend anerkannt wird (Freshwater et al., 2019), wird der Fokus selten auf Kleine Ländliche Unternehmen (KLU) gelegt, die im gegenständlichen Projekt als Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten definiert werden. KLU, im regionalen Sozial- und Wirtschaftssystem meist gut verankert, können jedoch entscheidend zur sozio-ökonomischen Resilienz der Region beitragen, indem sie Arbeitsplätze vor Ort schaffen und erhalten und ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen sicherstellen (Steiner und Atterton, 2015). Der Zugang zu Arbeitsplätzen, Produkten und Dienstleistungen trägt dabei zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität bei, während ein eingeschränktes Angebot die Bewohner:innen dazu veranlassen kann, ihren Wohnort zu wechseln (Leach, 2013). Allerdings sind KLU mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wie zum Beispiel zunehmende/starke Konkurrenz durch Online Handel oder ein geringes Bewusstsein der Bevölkerung für regionale Produkte, um nur zwei zu nennen. Im laufenden EU-Projekt RUSTIK² werden daher in der Kärntner Region Nockregion-Oberkärnten (eine der 14 Pilotregionen) KLU mit dem Ziel untersucht, ihre Sichtbarkeit in der Region zu verbessern, ihre Bedeutung für die regionale Entwicklung herauszuarbeiten, sowie ein besseres Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse der KLU zu gewinnen (Machold et al., 2024).

METHODISCHER ZUGANG

Im Rahmen von RUSTIK kommt die Methode der Living Labs (auch: Reallabore) zum Einsatz, die das Ziel verfolgen, die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis in einer für die Pilotregion relevanten und innovativen Fragestellung zu fördern. In der Pilotregion Nockregion-Oberkärnten wurde dabei insbesondere im Bereich der Bedeutung und der Sichtbarkeit der KLU große Wissenslücken identifiziert, die mithilfe eines Mixed Methods Zugangs³ bearbeitet wurden: in 12 explorativen Interviews mit regionalen Akteur:innen (Unternehmen, Stakeholder) wurden die Möglichkeiten und Herausforderungen der KLU mittels Inhaltsanalyse herausgearbeitet. Die quantitative Bedeutung der KLU für der Region wurde mithilfe von Sekundärdaten der Statistik Austria (Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Unternehmensdemographie) analysiert und graphisch dargestellt (Ernst et al., 2024). Darüber hinaus gibt eine Online-Befragung mit Unternehmen (n=112) Auskunft darüber, wie die Unternehmen zu ihrer eigenen Sichtbarkeit in der Region stehen, welche Netzwerke sie als sinnvoll erachten und welche Veränderungspotenziale sie für die Zukunft sehen. Es wurden Unternehmen aus allen Sektoren angesprochen, der Rücklauf war jedoch nicht repräsentativ für die Gesamtheit. Die Auswertung erfolgte mithilfe deskriptiver statistischer Verfahren.

ERGEBNISSE

Entwicklung der Unternehmen

Insgesamt sind 14% aller Erwerbstätigen in der Nockregion-Oberkärnten selbständig, mehr als im österreichischen Durchschnitt (11%). KLU bilden die überwiegende Mehrheit aller Unternehmen, ihre Entwicklung unterscheidet sich allerdings hinsichtlich der Unternehmensgröße. Ein-Personen-Unternehmen (EPU), Kleinst- und Kleinunternehmen (gemeinsam bilden sie die KLU) umfassen 2021 rund 99% der Unternehmen der Nockregion-Oberkärnten und bieten 46% der Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Das heißt, in einem Prozent der mittleren und Großunternehmen arbeiten immerhin 54% der Beschäftigten. Seit 2011 ist die Anzahl der Unternehmen in der Nockregion um 12% gestiegen, dies vor allem aufgrund der Gründung zahlreicher EPU, die inzwischen 62% der Unternehmen der Nockregion-Oberkärnten ausmachen, während Kleinstunternehmen (bis zu 9 Arbeitskräften) stark rückläufig sind und derzeit noch rund 30% der Unternehmen umfassen. Bezogen auf die Beschäftigung nach Wirtschaftssektoren sind

¹ Ingrid Machold, Daria Ernst und Karin Schroll sind Mitarbeiterinnen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (BAB), Wien, Österreich (ingrid.machold@bab.gv.at, daria.ernst@bab.gv.at, karin.schroll@bab.gv.at).

² Das Horizon Europe Projekt RUSTIK (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes) wird

von der EU im Rahmen des Vertrags Nr. GA 101061051 gefördert. Weitere Information siehe: <https://rustik-he.eu>

³ Auf die kartographische Darstellung der Lage der Unternehmen in der Region, die basierend auf einer Vielzahl von verschiedenen Datenquellen erstellt wurde, kann in diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden (siehe Machold et al., 2024).

KLU dabei in allen Branchen relativ ausgeglichen vertreten, während sich Großunternehmen auf wenige Branchen (insbesondere Bauwesen) konzentrieren und eine starke Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen in der Region deutlich machen (siehe Abb. 1).

Abbildung 1. Anzahl der Arbeitsplätze nach Wirtschaftssektoren – Nockregion 2021

Quelle: Registerzählung Zeitreihe (Beschäftigte im Unternehmen; Unternehmen)

Ergebnisse der Unternehmensbefragung

77% der befragten Unternehmer:innen sind zwischen 40-59 Jahre alt, nur 9% sind jünger. EPU sind dabei unterdurchschnittlich vertreten (20%), was die schwierige Erreichbarkeit dieser Unternehmensform deutlich macht, während Kleinunternehmen mit 36% der Fragebögen gut abgebildet sind. In dieser Unternehmensgröße sind auch aufgrund der rückläufigen Entwicklung die größten Herausforderungen zu erwarten. Der Großteil der befragten Unternehmer:innen sind in der Region aufgewachsen (82%), davon sind immerhin 21% nach einem Wohnsitz außerhalb der Region in die Nockregion zurückgekehrt. Weitere 16% sind zugewandert.

Mit der Sichtbarkeit und Bekanntheit ihres Unternehmens sind die meisten Befragten sehr oder überwiegend zufrieden, insbesondere den Kundenempfehlungen, aber auch der Unternehmenswebsite und Social Media sowie Google Maps messen sie große Bedeutung zu, wenn es darum geht, Kund:innen auf die Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Herausforderungen sehen sie vor allem hinsichtlich der unzureichenden finanziellen Möglichkeiten (begrenzt Marketingbudget) und personellen Ressourcen.

Die meisten Unternehmen sind bereits in einem Netzwerk oder einer Kooperationspartnerschaft aktiv (64%). Ein Fünftel ist derzeit nicht aktiv, hätte aber grundsätzlich Interesse an einer Teilnahme, insbesondere Betriebe im Tourismus und im Handel. Unternehmen haben dabei unterschiedliche Bedürfnisse, vor allem Faktoren wie Erfahrungsaustausch und Kommunikation mit anderen Unternehmen sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an Weiterbildungen, Schulungen und Workshops werden als zufriedenstellend wahrgenommen, Aspekte wie Kosteneinsparungen oder gemeinsame Finanzierungsmöglichkeiten stoßen auf geringere

Relevanz oder Zufriedenheit. Es wird deutlich, dass es für Unternehmen wichtig ist, einen klaren Nutzen aus ihrer Netzwerkmitgliedschaft zu ziehen und sie zu einem greifbaren Erfolg führen sollte. Besonders für EPU stellt der hohe Zeitaufwand für die Teilnahme an Netzwerken eine Herausforderung dar, weshalb auch hier der Nutzen besonders klar herausgestellt werden muss.

Innovationen, Umstrukturierungen oder Anpassungen zählen zum Alltag der KLU. 80% der befragten Unternehmer:innen geben an, in den letzten fünf Jahren in den Bereichen Veränderungen vorgenommen zu haben, insbesondere in den Bereichen Durchführung von Investitionen (59%), Verbesserung des Online Auftritts (56%), Investition in Mitarbeiterqualifikation und Weiterbildung (49%). In diesen Bereichen sind auch in den kommenden fünf Jahren bevorzugt Anpassungen geplant.

DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

KLU bieten eine Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen sowie Beschäftigungsmöglichkeiten an, welche das Leben und Arbeiten in einer Region auch für die Unternehmen selbst attraktiv macht, mehr als ein Drittel der befragten Unternehmer:innen sind Rückkehrer:innen oder zugewandert. Die Unternehmen zeigen sich grundsätzlich zufrieden mit ihrer Sichtbarkeit, wobei die Möglichkeiten aufgrund mangelnder Ressourcen gerade bei EPU und Kleinunternehmen eingeschränkt erscheinen und die Zufriedenheit im Rahmen der finanziellen und personellen Ressourcen zu sehen ist. Es wird von den KLU ein starker Veränderungsdruck gerade auch hinsichtlich der Einführung neuer Ideen oder Innovationen wahrgenommen, auf den sie mit großer Flexibilität und mit Kooperationswillen reagieren. Es bedarf allerdings noch weiterer Forschung dazu, welche Bedeutung KLU für die Attraktivität und Entwicklungsfähigkeit ländlicher Regionen haben und wie sie besser in die Regionalentwicklung eingebunden werden können.

LITERATURVERZEICHNIS

- Ernst, D., Machold, I. und Schroll, K. (2024). Kleine Ländliche Unternehmen (KLU). Nockregion-Oberkärnten in Zahlen. Eine Infobroschüre entwickelt im Rahmen des RUSTIK Projekts. BAB, Wien.
- Freshwater, D., Garcilazo, E. Latta, J., Simms, A.I., Ward, J. and Wojan, T. (2019). Business development and growth of rural SMEs. OECD Regional Development Working Papers 2019/07.
- Leach, K. (2013). Community economic development. Localisation, the key to a resilient and inclusive local economy? *Local Economy*, 28(7-8).
- Machold, I., Ernst, D. und Schroll, K. (2024). Austria: Nockregion-Oberkärnten In: Goodwin-Hawkins, B. (Hg.). Report on 14 Pilot Regions experiments. Second Living Lab Report. RUSTIK Del 3.2. CCRI, Cheltenham.
- Steiner, A. and Atterton, J. (2015). Exploring the contribution of rural enterprises to local resilience. *Journal of Rural Studies*. Volume 40, 30-45.